

счастья творческого труда. Несмотря на видимость фортуны, Керри не ближе подошла к радостному концу, чем Герствуд [2, с. 34-58].

Список литературы:

1. Бенни Я. О романах Теодора Драйзера // «Новый мир», 1928, IX.
2. Динамов С. Теодор Драйзер // «Книгоноша», 1926, № 33.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ЛИРИКЕ АННЫ АХМАТОВОЙ

Аманова Айсултан Абдиразаковна

Кандидат филологических наук, доцент
кафедра русского языка и литературы
aysultan57@gmail.com

Атаниязова М.М.

Магистрант 2 курса

Отделение магистратуры: «Литературоведение: русская литература»
mukhamukhabbat@gmail.com

Аннотация. В статье исследуется психологизм как одна из ведущих особенностей поэзии Анны Ахматовой. Анализируются многогранные образы лирической героини, раскрывающие ее внутренний мир, переживания в любви, патриотические чувства и стойкость перед жизненными испытаниями. Рассматриваются художественные средства, используемые поэтессой для создания психологически достоверных образов и передачи сложных эмоций: образы, язык, композиция. Особое внимание уделяется значению психологизма в лирике Ахматовой: его роли в раскрытии глубинных переживаний человека, сопереживании и катарсисе, а также универсальности тем и чувств.

Ключевые слова: поэзия Серебряного века, психологизм, лирическая героиня, художественные средства, исповедь, любовь, патриотизм, стойкость, сопереживание, катарсис, универсальность.

Abstract. The article examines psychologism as one of the leading features of Anna Akhmatova's poetry. The article analyzes the multifaceted images of the lyrical heroine, revealing her inner world, experiences in love, patriotic feelings and resilience in the face of life trials. its role in revealing the deepest experiences of a person, empathy and catharsis, as well as the universality of themes and feelings.

Keywords: poetry of the Silver Age, psychologism, lyrical heroine, artistic means, confession, love, patriotism, fortitude, empathy, catharsis, universality.

Загадочная, таинственная, эмоционально насыщенная – это лишь несколько эпитетов, которые можно использовать, описывая жизнь и творчество великой российской поэтессы, Анны Ахматовой. Её имя неразрывно связано с эпохой,

которая осталась в истории как "Серебряный век" – период расцвета русской литературы, искусства и культуры начала XX века.

Расцвет и тревоги эпохи: "Серебряный век" ознаменовал собой период интеллектуального подъёма и творческого взрыва в России. Это время было периодом интенсивных обменов идей, создания новых художественных движений и появления творческих личностей, чьи имена вошли в золотой фонд мировой культуры.

Анна Ахматова, чья настоящая фамилия Горецкая, родилась 11 июня 1889 года в Одессе, в семье землевладельца. Её творческий путь начался ещё в начале XX века, в период зарождения "Серебряного века". Поэтесса была вовлечена в интеллектуальную жизнь своего времени, участвуя в литературных кругах, где встречалась с выдающимися личностями того времени, такими как Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам и многие другие.

Загадочная, интенсивная и часто болезненная лирика Анны Ахматовой привлекает внимание не только своими прекрасными стихотворными образами, но и глубиной психологического содержания. В творчестве великой поэтессы можно обнаружить целый спектр психологических аспектов, которые отражают как её собственные внутренние переживания, так и общечеловеческие состояния души. Давайте взглянем на некоторые из них.

1. Эмоциональная интенсивность

Стихи Ахматовой известны своей глубокой эмоциональной проникновенностью. В них отразилась вся палитра человеческих чувств - от глубокой тоски и отчаяния до радости и надежды. Её лирика ярко демонстрирует, как человек способен переживать и выражать самые сложные эмоции.

Достижение эмоциональной интенсивности в лирике Ахматовой достигается за счет использования различных художественных средств:

Искренняя исповедь: Ахматова не боится делиться своими самыми сокровенными чувствами и переживаниями;

«И пусть уйдут завистники и друзья, / И пусть не знают о моей печали» («И пусть уйдут завистники и друзья»).

Яркие образы: Поэтесса использует яркие и запоминающиеся образы, которые помогают передать всю гамму эмоций.

«Муза» – прекрасная дама, «шепчущая стихи»,

«Черные шали, пуховые платки» – символы траура и скорби,

«Белая стая» – символ души.

Точные и выразительные слова: Ахматова тщательно подбирает слова, чтобы максимально точно передать чувства и переживания лирической героини.

Композиционные приемы: Повторы, инверсия, эллипсис, анафора.

2. Сквозная тема потери и траура

Одной из наиболее характерных черт лирики Анны Ахматовой является тема потери - потери близких людей, потери веры в справедливость и смысл жизни. Эта

тема пронизывает многие её стихотворения и отражает её собственные переживания, связанные с трагическими событиями её жизни, такими как репрессии и потеря близких: «И в эту землю сырую, холодную / Спущу я руки мои заледенелые» ("Реквием").

3. Самопознание и внутренний диалог

В лирике Ахматовой часто прослеживается тема самопознания и внутреннего диалога. Её стихи отражают поиск смысла жизни, размышления о собственной судьбе и месте в мире. Этот внутренний диалог помогает читателю погрузиться в самые глубокие уголки души поэтессы. Лирическая героиня Ахматовой находится в постоянном поиске себя. Она пытается разобраться в своих чувствах, мыслях, желаниях: «Ищу себя. И вот, на склоне лет, / Я начинаю понимать, / Что жизнь дана не для того, чтоб жить, / А для того, чтоб...» («Муза»).

4. Изоляция и одиночество

Ощущение изоляции и одиночества - ещё одна важная тема в лирике Ахматовой. Её стихи часто описывают состояние отчуждения от мира и окружающих, чувство одиночества даже среди толпы. Это отражает её собственные переживания, связанные с её личной жизнью и историческим контекстом времени, в котором она жила. «**Мужество**» – стихотворение о силе и устойчивости в условиях изоляции.

5. Надежда и вера в будущее

Несмотря на трагические события в её жизни и глубокие эмоциональные потрясения, лирика Ахматовой также отражает надежду и веру в будущее. Её стихи наполнены стремлением к лучшему, к изменению и к исцелению. Эта надежда пронизывает её творчество, делая его источником вдохновения и силы для многих читателей. «**Не всё**» – стихотворение о потере любви, но и о возможности обрести новую любовь и счастье.

В целом, лирика Анны Ахматовой является уникальным психологическим портретом не только самой поэтессы, но и человеческой души вообще. Её стихи продолжают волновать и вдохновлять читателей, помогая им понять себя и мир вокруг себя на новом уровне.

Список литературы:

1. Аманова А.А. О некоторых особенностях становления каракалпакской истории 30-х-начала 50-х гг. XX века. - Американский журнал педагогических и образовательных исследований 10 (2023): 158-160.
2. Ахматова А.А. Стихотворения. Поэмы. Автобиографическая проза/ Анна Ахматова; Ин-т "Открытое общество". - М.: Слово/Slovo, 2000. - 768 с. - (Пушкинская библиотека)
3. Ахметзекова З. О стихотворении А. Ахматовой «Двадцать первое. Ночь. Понедельник...» / З. Ахметзекова // Литература – Первое сентября. – 2001. – № 46. – С. 13.

4. Вечерний альбом: [Текст]: стихи русских поэтесс/ [сост. Л. Баранова-Гонченко]. - М.: Современник, 1990. - 445, [3] с.: ил. - (Новинки Современника).
5. Генжебаев Т. М. (2024). Исследование образов семьи в романах Льва Толстого и Джейн Остин. International Journal of Education, Social Science & Humanities, 12(4), 72-75.
6. Гурвич И. Любовная лирика Анны Ахматовой (целостность и эволюция) / И. Гурвич // Вопросы литературы. – 1997. – № 5.
7. Хошмуратова И. П. Приемы развития речи учащихся на основе пословиц и поговорок на уроках русского языка // Интернаука. – 2023. – Т. 17. – С. 38.

ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В ТВОРЧЕСТВЕ В. ПЕЛЕВИНА

Аманова Айсултан Абдыразаковна
Кандидат филологических наук, доцент
кафедра русского языка и литературы
aysultan57@gmail.com

Султангалиева Г.М.
магистрант 2 курса
отделение магистратуры: «Литературоведение: русская литература»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
gulshad.sm@mail.ru

Аннотация: В статье исследуется, как Виктор Пелевин, один из самых известных современных российских писателей, отражает в своих произведениях современную реальность и стремительное развитие технологий. Статья подчеркивает актуальность темы в современном обществе и показывает, как Пелевин через свои произведения предостерегает от потенциальных угроз и проблем, связанных с зависимостью, манипуляцией и изменением сознания под воздействием новых технологий.

Ключевые слова: современная реальность, технологии, человеческая жизнь, технологический прогресс, виртуальная реальность, потребительское общество, искусственный интеллект.

Abstract: The article explores how Victor Pelevin, one of the most famous contemporary Russian writers, reflects modern reality and rapid technological progress in his works. The article emphasizes the relevance of the topic in modern society and shows how Pelevin, through his works, warns against potential threats and problems related to addiction, manipulation, and changes in consciousness under the influence of new technologies.

Key words: modern reality, technology, human life, technological progress, virtual reality, consumer society, artificial intelligence.